

QUESTIONÁRIO PARA OS ENFERMEIROS NO () PRÉ-TREINAMENTO ANO 2024

O questionário que você responderá a seguir não é um teste, ou seja, não tem o propósito de medir performance ou competência profissional. As respostas deverão ser registradas em sequência, ou seja, jamais vá para a seguinte sem antes concluir a anterior (Não é permitido consultas). A duração é de 05 a 07 minutos.

QUESTIONÁRIO PRÉ-TREINAMENTO

Informações gerais:

1- Área: ENF 2- Idade: __ __ anos 3- Sexo: _____ 4- Unidade: NEFRO.

Informações específicas:

1- Você sabe identificar se um paciente apresenta riscos de desenvolver Tromboembolismo venoso (TEV)?

() Sim () Não. Se a sua resposta for “Sim”, explique de que maneira você pode verificar a existência desses riscos no paciente internado.

2- Você conhece algum tipo de protocolo ou algoritmo para rastrear pacientes sob risco de TEV? () Sim () Não

2.1 - Em caso afirmativo especifique qual:

3- Você saberia informar quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de Tromboembolismo venoso?

() Sim () Não. Caso sua resposta seja afirmativa, cite o máximo que lembrar:

4- Ao identificar que um paciente apresenta fatores de risco para desenvolver TEV, quais condutas poderiam ser seguidas pelo enfermeiro(a) a fim de evitar a instalação dessa doença?

4.1- Em relação à quimioprofilaxia e à profilaxia mecânica para TEV marque abaixo aquelas que você conhece: _Compressor pneumático intermitente _Meia de compressão elástica _Fisioterapia motora _Heparina não Fracionada _Enoxaparina _Dalteparina _Nadroparina _Fondaparinux _Rivaroxaban _ Dabigatran _ Apixaban _ Outro(s): Cite:

5- Você já deu alguma orientação ao paciente que apresenta riscos para desenvolver TEV? () Sim () Não. Se afirmativo, quais orientações devem ser passadas ao paciente?

6- Em sua opinião: o enfermeiro exerce algum papel no cuidado ao cliente com riscos para o desenvolvimento de TEV? () Sim () Não. Caso sua resposta seja afirmativa, qual é esse papel?

QUESTIONÁRIO PARA OS ENFERMEIROS NO () PÓS-TREINAMENTO ANO 2024

O questionário que você responderá a seguir não é um teste, ou seja, não tem o propósito de medir performance ou competência profissional. As respostas deverão ser registradas em sequência, ou seja, jamais vá para a seguinte sem antes concluir a anterior (Não é permitido consultas). A duração é de 05 a 07 minutos.

QUESTIONÁRIO PÓS-TREINAMENTO

Informações gerais:

1- Área: ENF 2- Idade: ___ ___ anos 3- Sexo: _____ 4- Unidade: NEFRO.

Informações específicas:

1- Você sabe identificar se um paciente apresenta riscos de desenvolver Tromboembolismo venoso (TEV)?

() Sim () Não. Se a sua resposta for “Sim”, explique de que maneira você pode verificar a existência desses riscos no paciente internado.

2- Você conhece algum tipo de protocolo ou algoritmo para rastrear pacientes sob risco de TEV? () Sim () Não

2.1 - Em caso afirmativo especifique qual:

3- Você saberia informar quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de Tromboembolismo venoso?

() Sim () Não. Caso sua resposta seja afirmativa, cite o máximo que lembrar:

4- Ao identificar que um paciente apresenta fatores de risco para desenvolver TEV, quais condutas poderiam ser seguidas pelo enfermeiro(a) a fim de evitar a instalação dessa doença?

4.1- Em relação à quimioprofilaxia e à profilaxia mecânica para TEV marque abaixo aquelas que você conhece: _Compressor pneumático intermitente _Meia de compressão elástica _Fisioterapia motora _Heparina não Fracionada _Enoxaparina _Dalteparina _Nadroparina _Fondaparinux _Rivaroxaban _ Dabigatran _ Apixaban _ Outro(s): Cite:

5- Você já deu alguma orientação ao paciente que apresenta riscos para desenvolver TEV? () Sim () Não. Se afirmativo, quais orientações devem ser passadas ao paciente?

6- Em sua opinião: o enfermeiro exerce algum papel no cuidado ao cliente com riscos para o desenvolvimento de TEV? () Sim () Não. Caso sua resposta seja afirmativa, qual é esse papel?